

Научная статья

УДК 32.019.5 + 0.70

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15305083>

СОЦИАЛЬНАЯ НАПРЯЖЕННОСТЬ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОТЕСТА: МОДЕЛЬ АНАЛИЗА СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА

© 2025 Ф.Н. Гуров¹, А.Э. Мартиросян², Э.Э. Шульц³

^{1,3} Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный лингвистический университет»

² Общество с ограниченной ответственностью «РСМ МЕДИА»

ORCID¹: 0000-0002-9010-1037

ORCID²: 0009-0004-7735-121X

ORCID³: 0000-0002-9067-6228

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

Авторы данной работы попробовали проверить гипотезу Р. Эллиота о том, что психология масс повторяет паттерны, основанные на соотношениях Фибоначчи в анализе сообщений социальных сетей в контексте протестных тем, замера уровня социальной напряженности, прогнозирования роста этой напряженности и возможности выплеска в политический протест. Количественная модель Social Media Индекс, которая учитывает число вхождений в соцсетях страны сообщений, содержащих словоформы и сюжеты, свидетельствующие о социальной напряженности, позволяет применить указанную гипотезу. В данном конкретном примере анализ социальных сетей Республики Казахстан подтвердил работоспособность модели: на основании анализа тем, связанных с общественным недовольством, удалось спрогнозировать рост социальной напряженности и с определенного момента переход недовольства в открытый политический протест. Исследование модели требует продолжения, отдельного внимания требует прогнозирование перехода социальной напряженности в открытые формы массового политического протеста и выявление инструментов манипулятивных технологий, которые выступают катализатором протестных процессов.

Ключевые слова: медиакommunikации, социальные сети, Биг дата в коммуникациях, Social Media Индекс, политический протест, социальная напряженность, протесты в Казахстане.

Для цитирования: Гуров Ф.Н. Социальная напряженность и прогнозирование политического протеста: модель анализа социальных медиа // Ф.Н. Гуров, А.Э. Мартиросян, Э.Э. Шульц // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 3. – С. 137–144. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15305083>

Введение. Исследование политического протеста не только не теряет своей актуальности, но и расширяется в последнее десятилетие [18; 19; 22]. Это обусловлено целым рядом причин, среди которых главенствующее место занимает разрушительная сила целого ряда примеров современных политических протестов, переходящих в радикальные и массовые формы, которые проявились в т.н. цветных революциях и целой группе событий, регулярно повторяющихся в государствах бывшего СССР.

Измерение социальной напряженности, протестного потенциала и, в конечном итоге, возможности прогнозирования политического протеста становятся важной задачей для власти и общества. Социальная напряженность формируется на основе недовольства уровнем благосостояния, политическими процессами,

сформированными образами настоящего и будущего. В связи с этим формируются критерии и факторы оценки в анкетировании и анализе данных: уровень благосостояния [8; 13; 15], набор социально-экономических показателей [2; 7, с. 166], комплекс социально-экономических и политических факторов [5; 14], отношение к политическим группам и фигурам, институтам власти, электоральной системе [3]. Отдельным комплексом вопросов в такой оценке является проблема межэтнических отношений и национальный фактор [7; 11; 16]. Особо выделяются попытки комплексного подхода среди исследователей, соединяющие экономические, социальные, политические факторы напряженности, а также вопросы об отношении к акциям протеста и потенциальном личном в них участии интервьюируемых [см. напр.: 1; 5]. В последние годы все больший акцент делается на анализе с помощью информационных баз и различных систем мониторинга [9; 10, с. 10–19; 11]. Отдельным направлением становится исследование социальной напряженности и протестного потенциала по материалам СМИ [6].

Социальные медиа в данном контексте становятся одним из самых ресурсных и репрезентативных источников для оценки социальной напряженности и прогнозирования социального протеста в открытых формах.

В связи с тем, что принципы исследования социальных сетей на предмет мониторинга протестных настроений и угрозы их перехода в открытые формы протеста до сих пор не сформировались в науке, в данной статье предлагаются подходы, получившие апробирование опытным путем. Здесь рассматривается методология такой оценки на примере замеров по Республике Казахстан в 2021–2022 гг.

Основанием модели для прогнозирования роста сообщений на протестные темы и повышения уровня социальной напряженности, способной выйти в открытые формы социального протеста, послужила гипотеза Р. Эллиота о том, что психология масс повторяет паттерны, основанные на соотношениях Фибоначчи. Эта гипотеза была использована в анализе сообщений социальных сетей.

Материалы и методы исследования. Методология исследования опиралась на три методики. Первая из них – волновая теория Эллиотта, применяемая рядом финансовых аналитиков при интерпретации и прогнозировании некоторых процессов на финансовых рынках с поправкой на «психологию масс». Основоположник волновой теории для фондового рынка Ральф Эллиот исходил из гипотезы о том, что многие явления природы имеют циклический и волновой (колебательный) характер. При этом в поведении фондового рынка проявляются не действия отдельных людей, а именно коллективные действия всех участников, которые описываются правилами поведения толпы. В результате Эллиот выделил классическую схему формирования волнового цикла из отдельных направленных движений котировок. Сложность и недостаток использования ценового графика для определения волн Эллиота состоит в значительной субъективности восприятия графиков [12]. Эллиот заметил, что колебания котировок происходят в определенном ритме, в котором прослеживалось все то же «золотое сечение Фибоначчи». Признано, что в условиях минимального влияния внешних обстоятельств использование инструментов биржевой торговли, основанных на уровнях Фибоначчи, действительно может обеспечивать определенную эффективность в прогнозировании поведения цен и индексов акций.

Вторая методика, на которой базируется описываемый практический пример, – закон больших чисел и научные изыскания зарубежных коллег по прогнозу зарождающихся трендов при обработке огромных массивов данных [20; 21]. Работа с

большими числами позволяет при правильном подходе к вычистке и верификации исходных данных обеспечивать полную репрезентативность исследования.

Третья методика – медиааналитика и контент-анализ данных в социальных сетях. Здесь очень важно осуществить подготовку исходных данных, корректно сформировать поисковые запросы, а в последующей обработке массивов идентифицировать и отсеять рекламные и промо-материалы, боты и бот-сети. Этот сегмент данных создает информационный шум и искажает работу всей модели. Модель Social Media Индекс отражает активность публичного обсуждения в социальных сетях сюжетов и проблем, связанных и ассоциирующихся с общественным недовольством, митингами, протестной активностью, социальным неравенством, разрывом доходов, инфляцией, ростом цен, коррупцией, nepотизмом и кумовством, призывам к погромам и вооруженному сопротивлению. По сути, это простая количественная модель, которая учитывает число вхождений в соцсетях страны сообщений, содержащих словоформы и сюжеты, свидетельствующие о социальной напряженности.

Применение модели. Массовые политические протесты в Казахстане, известные как Январские события 2022 г. (эпитеты СМИ: *Кровавый январь* и *Январская трагедия*) вспыхнули 2 января 2022 г. в г. Жанаозен (газодобывающий город на западе Казахстана) и 3–4 января перекинулись на столицу (Нур-Султан) и большинство городов (Алма-Ата, Актау, Актобе, Атырау, Кызылорда, Талдыкорган, Тараз, Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент). Лозунги быстро сменились с экономических на политические (как обычно и происходит в таких случаях). Наряду с мирными демонстрациями протестные акции доходили до столкновений с полицией и массовых беспорядков. Смена политического руководства страны (в том числе президента), репрессивные меры и обещания выполнить главные требования протеста привели к восстановлению порядка и транквилизации протеста, начиная с 7 января.

Исследование социальных сетей Казахстана охватило период с августа 2021 г. по апрель 2022 г. Предмет исследования: словоформы и сюжеты, свидетельствующие о социальной напряженности и народном недовольстве. Для сбора данных и построения поисковых запросов использовались системы мониторинга и анализа социальных медиа Brand Analytics и «Медialogия».

Фильтр: отсеив спам-сообщений, сообщений ботов, рекламных и промо-материалов.

Рисунок 1. Согласно описанной модели, пики A, B и C – три восходящие волны, а D и E – следующие за ними две классические нисходящие «коррекционные волны».

Рисунок 2. Импульс и коррекция

Рисунок 3. Предложенная модель позволила выявить имевшие место еще в ноябре и декабре 2021 «первые звоночки» о грядущем взрыве напряженности в январе 2022 года.

Рисунки 1 и 3. По оси X – время (с августа 2021 по апрель 2022). По оси Y – Social Media Индекс – число сообщений в социальных сетях Республики Казахстан, содержащих упоминания сюжетов, тезисов, информационных поводов, ассоциированных с общественным недовольством, митингами, протестной активностью, социальным неравенством, разрывом доходов, инфляцией, ростом цен, коррупцией, nepотизмом и кумовством, призывам к погромам и/или вооруженному сопротивлению.

На рисунке 2 схематически изображен основной паттерн поведения цен на финансовых рынках, согласно Эллиоту. Восходящий тренд из пяти волн (1, 2, 3, 4, 5) и его коррекция из трёх волн (A, B, C). Волны, направленные в сторону тренда, называются движущими или импульсными волнами, а волны, направленные против тренда, называются коррекционными волнами.

На рисунке 3 изображено наложение волновой модели на динамику количественного Social Media Index.

В трейдинге уровни поддержки и сопротивления – это не точные линии, а ценовые диапазоны, в котором трейдеры определяют актив как перепроданный или недооценённый в соответствии с текущей рыночной ситуацией. Согласно волновой теории, когда на графике вырисовывается паттерн, как на рисунке 2, при котором пик 3 должен быть обязательно выше пика 1, то прогнозируется пробитие линии сопротивления и роста стоимости актива до значений «пика 5».

В медиааналитике классическая картина угасающего инфоповода-события или сюжета чаще всего выглядит как два пика: первый – большой (тиражирование информации о самом событии), второй – существенно меньше, т.н. «волна коррекции» (реакция, мнения и интерпретации о произошедшем событии). Когда же вторая волна (пик 3) по уровню упоминаемости превосходит первую (пик 1), повторяя тот же самый паттерн, изображенный на рис.2, тогда прогнозируется всплеск упоминаемости до значений пика 5.

Вывод. В данном конкретном примере анализ социальных сетей Республики Казахстан по словоформам и тематическим сюжетам подтвердил работоспособность модели, в основание которой положены: 1) принцип Р. Эллиота о том, что психология масс повторяет паттерны, основанные на соотношениях Фибоначчи, 2) закон больших чисел по прогнозу зарождающихся трендов при обработке огромных массивов данных, 3) сложившиеся в медиааналитике принципы контент-анализа данных в социальных сетях, в частности модель Social Media Индекс. На основании анализа тем, связанных с общественным недовольством, удалось спрогнозировать рост социальной напряженности и с определенного момента переход недовольства в открытый политический протест.

Безусловно, один пример не является доказательством регулярной работы модели, которая требует проверки на других примерах. Особенно сложным, в любом случае, является прогнозирование перехода социальной напряженности, пусть и в самой высокой степени, в открытые формы массового политического протеста, так как здесь требуются определенные триггеры.

Кроме того, отдельно следует уделить внимание проблеме, оставшейся вне рамок данной работы – выявление инструментов манипулятивных технологий, которые выступают катализатором протестных процессов. Здесь, возможно, применим аппарат выявления навязывания идентичности [17]. Ключевую роль здесь играет оперативный мониторинг, который позволяет выявлять подобные манипуляции в режиме реального времени. Особый интерес представляют попытки использования протестов для дестабилизации ситуации в других странах. Так, например, авторы статьи, посвященной «кровавому январю» в Казахстане отмечают, что «модераторы протестных информационных потоков через использование пула манипулятивных технологий предприняли попытку по переложению казахстанских триггеров на российскую действительность. При этом отсутствие значимого национального события-триггера, консолидированных действий со стороны оппозиции, а также конкретных инструкций способствовало отсутствию офлайн протестной активности россиян» [4].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алейников А.В. Опыт изучения социальной напряженности / А.В. Алейников, Г.П. Артёмов, А.Г. Пинкевич // Конфликтология. – 2015. – № 2. – С. 118–134.
2. Алексеенко А.А. Социальное неравенство и социальная напряженность / А.А. Алексеенко, Ю.В. Каира, В.А. Бараночников. – Орёл : Орловский фил. РАНХиГС, 2016. – 243 с.
3. Анисимов Д.И. Политические факторы социальной напряженности / Д.И. Анисимов // Конфликтология. – 2015. – № 2. – С. 224–233.
4. Бродовская Е.В. Восприятие российскими пользователями социальных медиа массовых протестов при попытке государственного переворота в Казахстане / Е.В. Бродовская, Р.В. Парма, К.А. Подрезов, М.А. Давыдова // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Политология. – 2022. – Т. 24. – № 3. – С. 545–561.
5. Вавилина Н.Д. Региональные особенности протестного потенциала в условиях социальной напряженности / Н.Д. Вавилина, Д.А. Котов // Идеи и идеалы. – 2018. – № 1 (35). – Т. 2. – С. 176–189.
6. Вахин А.А. Особенности исследования динамики социальной напряженности по материалам СМИ / А.А. Вахин, А.Л. Журавлев // Знание. Понимание. Умение. – 2004. – № 1. – С. 101–108.
7. Внукова Л.Б. Социально-политическая напряженность в полиэтничном регионе / Л.Б. Внукова, Д.Д. Челпанова, И.В. Пашенко. – Ростов н/Д. : Изд-во Южного научного центра РАН, 2014. – 192 с.

8. Гаврилец Ю.Н. Статистический анализ факторов социальной напряженности в России / Ю.Н. Гаврилец, К.В. Клименко, А.В. Кудров // Экономика и математические методы. – 2016. – Т. 52. – № 1. – С. 45–66.
9. Журавлева Н.А. Информационная система оценки и прогнозирования уровня социальной напряженности / Н.А. Журавлева, М.Ю. Доломатов, В.В. Мартынов, Е.И. Филосова, О.В. Ширяев, А.И. А.И. Швецов // Электротехнические и информационные комплексы и системы. – 2013. – Т. 9. – № 4. – С. 121–127.
10. Кузина Н.В. Прогнозирование зон социальной напряженности на основе анализа данных региональной статистики / Н.В. Кузина // Международный правовой курьер. – 2020. – № 6. – С. 10–19.
11. Максимова А.С. Социологический мониторинг как инструмент диагностики социальной напряженности в миграционно привлекательных регионах / А.С. Максимова, А.В. Милехин // Вестник университета (Государственный университет управления). – 2018. – № 5. – С. 167–174.
12. Митраков А. Волны Эллиота: что это и как применять их в трейдинге / А. Митраков // РБК [Электронный источник]. – Режим доступа: <https://quote.rbc.ru/news/article/629f812f9a79473493e82632> (дата обращения: 12.03.2025).
13. Перова М.Б. Общие подходы к моделированию социально-экономической конфликтогенности общества / М.Б. Перова, Е.В. Перов // Социальные и экономические системы. – 2020. – № 1 (13). – С. 31–50.
14. Плотников В.В. Социальная напряженность: факторы возникновения и актуализации / В.В. Плотников, А.Р. Каспаров // Вестник Адыгейского гос. ун-та. Серия 1. – 2020. – № 1 (254). – С. 118–125.
15. Родимушкина О.В. Социальная напряженность и протестная активность в России / О.В. Родимушкина, И.А. Черникова, О.В. Яковлев // Общество и право. – 2015. – № 1 (51). – С. 300–304.
16. Светлаков А.Г. К вопросу о развитии социальной напряженности в регионах России / А.Г. Светлаков // Аграрный вестник Урала. – 2019. – № 1 (180). – С. 66–71.
17. Сориная Г.В. Принуждение к идентичности. Как это возможно? / Г.В. Сориная, Ф.Н. Гуров // Вестник Воронежского государственного университета, серия Философия. – 2022. – № 3. – С. 39–48.
18. Шульц Э.Э. Протест в России 2017–2021: технологии и закономерности / Э.Э. Шульц // Вестник Российского государственного университета дружбы народов. Серия: Государственное и муниципальное управление. – 2021. – Т. 8. – № 3. – С. 312–328.
19. Шульц Э.Э. Современные протестные акции в развитых странах как форма радикальной мобилизации // Международные процессы. – 2018. – Т. 16. – № 3(54). – С. 100–112.
20. Asur S. Predicting the Future with Social Media / S. Asur, B.A. Huberman // Proceedings of 2010 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology. – Toronto, 31 August-3 September 2010. – P. 492–499. DOI: <https://doi.org/10.1109/WI-IAT.2010.63>.
21. Hong L. Predicting Popular Messages in Twitter / L. Hong, O. Dan, B.D. Davison // Conference: Proceedings of the 20th International Conference on World Wide Web, WWW 2011. – Hyderabad, India, March 28 – April 1, 2011. – P. 57–58. DOI:10.1145/1963192.1963222.
22. Shults E. Revolution Forecasting – Formulation of the Problem / E. Shults // Handbook of Revolutions in the 21st Century: The New Waves of Revolutions, and the Causes and Effects of Disruptive Political Change / Ed. by Jack A. Goldstone, Leonid Grinin, Andrey Korotayev. – Springer Nature, 2022. – P. 1025–1035.

REFERENCES

1. Aleinikov A.V., Artyomov G.P., Pinkevich A.G. (2015). Opyt izucheniya social'noj napryazhennosti [Experience in the study of social tension]. Conflictology. 2, 118–134 (In Russian).
2. Alekseenok A.A., Cairo Yu.V., Baranochnikov V.A. (2016). Sotsial'noe neravenstvo i sotsial'naya napryazhennost' [Social inequality and social tension]. Oryol: Oryol phil. RANEPa (In Russian).
3. Anisimov D.I. (2015). Politicheskie faktory sotsial'noi napryazhennosti [Political factors of social tension]. Conflictology. № 2, 224–233 (In Russian).
4. Brodovskaya E.V., Parma R.V., Podrezov K.A., Davydova M.A. (2022). Vospriятие rossiiskimi pol'zovateliami sotsial'nykh media massovykh protestov pri popytke gosudarstvennogo perevorota v Kazakhstane [Perception by Russian users of social media of mass protests during an attempted coup in Kazakhstan]. Bulletin of the Peoples' Friendship University of Russia. Series: Political Science. Vol. 24, №. 3, 545–561 (In Russian).
5. Vavilina N.D., Kotov D.A. (2018). Regional'nye osobennosti protestnogo potentsiala v usloviyakh sotsial'noi napryazhennosti [Regional features of protest potential in conditions of social tension]. Ideas and ideals. № 1 (35). Vol. 2, 176–189 (In Russian).
6. Vakhin A.A., Zhuravlev A.L. (2004). Osobennosti issledovaniya dinamiki sotsial'noi napryazhennosti po materialam SMI [Features of the study of the dynamics of social tension based on media materials]. Knowledge. Understanding. Skill. № 1, 101–108 (In Russian).

7. Vnukova L.B., Chelpanova D.D., Pashchenko I.V. (2014). Sotsial'no-politicheskaia napriazhennost' v polietnichnom regione [Socio-political tension in a multi-ethnic region]. Rostov on Don: Publishing House of the Southern Scientific Center of the Russian Academy of Sciences (In Russian).
8. Gavrilets Yu.N., Klimenko K.V., Kudrov A.V. (2016). Statisticheskii analiz faktorov sotsial'noi napriazhennosti v Rossii [Statistical analysis of factors of social tension in Russia]. Economics and mathematical method. T. 52, № 1, 45–66 (In Russian).
9. Zhuravleva N.A., Dolomatov M.Yu., Martynov V.V., Filosoza E.I., Shiryaev O.V., Shvetsov A.I. (2013). Informatsionnaia sistema otsenki i prognozirovaniia urovnia sotsial'noi napriazhennosti [Information system for assessing and predicting the level of social tension]. Electrotechnical and information complexes and system. Vol. 9, № 4, 121–127 (In Russian).
10. Kuzina N.V. (2020). Prognozirovanie zon sotsial'noi napriazhennosti na osnove analiza dannykh regional'noi statistiki [Forecasting zones of social tension based on the analysis of regional statistics]. International legal courier. № 6, 10–19 (In Russian).
11. Maksimova A.S., Milekhin A.V. (2018). Sotsiologicheskii monitoring kak instrument diagnostiki sotsial'noi napriazhennosti v migratsionno privlekatel'nykh regionakh [Sociological monitoring as a tool for diagnosing social tension in migratorially attractive regions]. University Bulletin. № 5, 167–174 (In Russian).
12. Mitrakov A. Volny Elliota: chto eto i kak primeniat' ikh v treidinge [Elliot waves: what it is and how to apply them in trading]. RBK. URL: <https://quote.rbc.ru/news/article/629f812f9a79473493e82632> (accessed on: 12.03.2025) (In Russian).
13. Perova M.B., Perov E.V. (2020). Obshchie podkhody k modelirovaniu sotsial'no-ekonomicheskoi konfliktogenosti obshchestva [General approaches to modeling the socio-economic conflictogenicity of society]. Social and economic systems. № 1 (13), 31–50 (In Russian).
14. Plotnikov V.V., Kasparov A.R. (2020). Sotsial'naia napriazhennost': faktory vozniknoveniia i aktualizatsii [Social tension: factors of emergence and actualization]. Bulletin of the Adygea state. University. Series 1. № 1 (254), 118–125 (In Russian).
15. Rodimushkina O.V., Chernikova I.A., Yakovlev O.V. (2015). Sotsial'naia napriazhennost' i protestnaia aktivnost' v Rossii [Social tension and protest activity in Russia]. Society and law. № 1 (51), 300–304 (In Russian).
16. Svetlakov A.G. (2019). K voprosu o razvitiu sotsial'noi napriazhennosti v regionakh Rossii [On the development of social tension in the regions of Russia]. Agrarian Bulletin of the Urals. № 1 (180), 66–71 (In Russian).
17. Sorina G.V., Gurov F.N. (2022). Prinuzhdenie k identichnosti. Kak e`to vozmozhno? [Compulsion to identity. How is this possible?]. Bulletin of Voronezh State University, Philosophy series. № 3, 39–48 (In Russian).
18. Shults E.E. (2021). Protest v Rossii 2017–2021: tekhnologii i zakonomernosti [Protest in Russia 2017–2021: technologies and patterns]. Bulletin of the Russian State University of Peoples' Friendship. Series: State and Municipal Administration, T. 8, No. 3, 312–328 (In Russian).
19. Shults E.E. (2018). Sovremennye protestnye aktsii v razvitykh stranakh kak forma radikal'noi mobilizatsii [Contemporary Protest Actions in the Developed Countries As A Form of Radical Mass Social Mobilization]. International processes, vol. 16, № 3(54), 100–112 (In Russian).
20. Asur S., Huberman B.A. (2010). Predicting the Future with Social Media. In: Proceedings of 2010 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology, Toronto, 31 August–3 September 2010 (pp. 492–499). DOI: 10.1109/WI-IAT.2010.63 (In English).
21. Hong L., Dan O., Davison B.D. (2011). Predicting Popular Messages in Twitter. In: Conference: Proceedings of the 20th International Conference on World Wide Web, WWW 2011, Hyderabad, India, March 28 – April 1, 2011 (pp. 57–58). DOI:10.1145/1963192.1963222 (In English).
22. Shults E. (2022). Revolution Forecasting – Formulation of the Problem. In: Handbook of Revolutions in the 21st Century: The New Waves of Revolutions, and the Causes and Effects of Disruptive Political Change /Ed. by Jack A. Goldstone, Leonid Grinin, Andrey Korotayev. (pp. 1025–1035.). Springer Nature (In English).

Поступила в редакцию 13.03.2025 г.

SOCIAL TENSIONS AND PREDICTING POLITICAL PROTEST: SOCIAL MEDIA ANALYSIS MODEL

F.N. Gurov, A.E. Martirosyan, E.E. Shults

The authors of this work tried to test the hypothesis of R. Elliot that the psychology of the masses repeats patterns based on Fibonacci ratios in the analysis of social network messages in the context of protest topics, measuring the level of social tension, predicting the growth of this tension and the possibility of splashing into political protest. The quantitative model of the Social Media Index, which takes into account the number of entries

in the country's social networks of messages containing word forms and plots indicating social tension, enables to apply the hypothesis in question. In this particular example, the analysis of social networks of the Republic of Kazakhstan confirmed the performance of the model. Based on the analysis of topics related to public discontent, it was possible to predict the growth of social tension and from a certain point the transition of discontent into open political protest. The study of the model requires continuation. A special attention should be paid to predicting the transition of social tension into open forms of mass political protest and identifying the tools of manipulative technologies that act as a catalyst for protest processes.

Keywords: media communications, social networks, Big date in communications, Social Media Index, political protest, social tension, protests in Kazakhstan

Гуров Филипп Никитич

Кандидат философских наук.

Московский государственный лингвистический университет, г. Москва, Российская Федерация.

Старший преподаватель кафедры коммуникационных технологий ИМО и СПН.

ORCID: 0000-0002-9010-1037.

E-mail: gurov@gurovpr.ru.

Мартirosян Альберт Эдуардович

Общество с ограниченной ответственностью «РСМ МЕДИА».

Управляющий партнер агентства репутационного менеджмента iMASTUM, аналитик медиа. Член Высшего экспертного совета кафедры «PR и интегративные коммуникации» Академии социальных технологий.

ORCID: 0009-0004-7735-121X

E-mail: am@imastum.ru

Шульц Эдуард Эдуардович

Кандидат исторических наук, доцент

Московский государственный лингвистический университет, г. Москва, Российская Федерация.

Заведующий кафедрой коммуникационных технологий.

ORCID: 0000-0002-9067-6228.

E-mail: nuap1@yandex.ru.

Gurov Philip Nikitich.

Candidate of Philosophy

Moscow State Linguistic University,
Moscow, Russian Federation.

Senior lecturer at Department of Communication Technologies.

ORCID: 0000-0002-9010-1037.

E-mail: gurov@gurovpr.ru.

Martirosyan Albert Eduardovich.

RSM MEDIA Limited Liability Company.

CEO & Co-Founder of the reputation management agency iMASTUM, media analyst. Member of the Supreme Expert Council of the Department of "PR and Integrative Communications" at the Academy of Social Technologies.

ORCID: 0009-0004-7735-121X

E-mail: am@imastum.ru.

Shults Eduard Eduardovich.

Candidate of History, Associate Professor.

Moscow State Linguistic University,
Moscow, Russian Federation.

Head of Department of Communication technologies.

ORCID: 0000-0002-9067-6228.

E-mail: nuap1@yandex.ru.